

YUQUMLI KASALLIKLARI BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING PSIXO-EMOTSIONAL XUSUSIYATLARI

Narmetova Yulduz Karimovna

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti dotsenti

Vaxobova Muslima Abrorjon qizi

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599892>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil

Ma'qullandi: 28-May 2025 yil

Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEYWORDS

yuqumli kasalliklar, psixo-emotsional holat, depressiya, stigma, psixoterapiya, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, guruh terapiyasi, psixofarmakologiya, bemor xulqi, ruhiy qo'llab-quvvatlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada yuqumli kasalliklarga chalingan bemorlarning psixo-emotsional holatlari va ularning xulq-atvoriga ta'siri ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Kasallikning o'zi bilan bir qatorda, bemorning ruhan tushkunlikka tushishi, ijtimoiy chetlanish, stigma, xavotir va depressiv holatlar kabi psixologik holatlari umumiy sog'ayish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Tadqiqot davomida OIV/OITS, sil, COVID-19, gepatit, teri yuqumli kasalliklari kabi infeksiyon holatlar psixologik misollar bilan yoritilib, har bir holatga mos psixoterapevtik yondashuvlar (kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, guruh terapiyasi, oilaviy psixoterapiya) va zarur psixofarmakologik davolash usullari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada psixologik yondashuvlarning yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda nechog'lik muhim omil ekani asoslab berilgan. Yakuniy xulosa sifatida, har bir yuqumli kasallikda faqat biologik emas, balki psixososial yondashuv ham muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi.

Zamonaviy tibbiyot inson organizmining faqat jismoniy emas, balki ruhiy salomatligiga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, yuqumli kasalliklar holatida bemor organizmida yuzaga keladigan psixo-emotsional o'zgarishlar alohida tadqiq etishni talab qiladi. Chunki yuqumli kasallik nafaqat tanani, balki inson psixikasini ham jiddiy tahdid ostiga qo'yadi. Bunday kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning psixik reaksiyalari murakkab bo'lib, ularni to'g'ri baholash va ruhiy yordam ko'rsatish shifokorlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.

Yuqumli kasalliklar — viruslar, bakteriyalar, parazitlar yoki zamburug'lar tufayli paydo bo'ladigan, odatda odamdanda odamga yuqadigan kasalliklardir. Masalan: OITS, gepatit, sil, koronavirus (COVID-19) va h.k. Bunday kasalliklar nafaqat tanaga, balki psixikaga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun bu bemorlarning ruhiy holatini tushunish va ularga to'g'ri yondashish muhim.

Bemorlarning psixologik holati bosqichlari :

1. Inkori bosqichi

– “Men sog'man, bu xato bo'lishi mumkin.”

- Real holatni qabul qilmaslik.
- 2. Qo'rquv va xavotir bosqichi
 - "Endi nima bo'ladi?"
 - O'limdan qo'rquv, boshqalarga yuqtirishdan xavotir.
- 3. G'azab va norozilik bosqichi
 - "Nega bu men bilan sodir bo'ldi?"
 - Taqdir, shifokor yoki jamiyatga qarshi norozilik.
- 4. Tushkunlik bosqichi
 - Umidsizlik, faollik pasayishi, ijtimoiy chekinish.
- 5. Qabul qilish bosqichi
 - Kasallikni qabul qilish, davolanishga ijobiy yondashuv.

Asosiy psixo-emotsional xususiyatlar: Anksiyozlik (bezovtalik), doimiy xavotir, yurak urishi tezlashishi, uyqu buzilishi. Depressiv holat : Ishtaha yo'qolishi, hayotga qiziqish pasayishi, ko'zyosh to'kish, umidsizlik. Irritativlik (asabiylik): Mayda sabablarga tez g'azablanish, muomaladan qochish. Yolg'izlik va ijtimoiy izolyatsiya: Oila va jamiyatdan chetlanish, ko'mak yetishmasligi, Uyat va o'zini ayblash hissi

1. Stress javobi va umumiy moslashuv sindromi (GAS). Kanadalik fiziolog Gans Selye tomonidan ishlab chiqilgan Umumiy moslashuv sindromi (General Adaptation Syndrome) konsepsiyasi bemor organizmining har qanday stress holatiga nisbatan uch bosqichli javobini ko'rsatadi: 1. Alarm bosqichi – kasallik tashxisi eshitilgan ondagi shok, xavotir, yurak urishining tezlashuvi; 2. Qarshilik bosqichi – organizm kasallikka qarshi kurasha boshlaydi, immunitet faollashadi; 3. Charchash bosqichi – uzoq davom etgan kurash natijasida ruhiy va jismoniy toliqish, hissiy zaiflik yuzaga keladi. Mazkur model asosida bemorning ruhiy holatini kuzatish, uning qaysi bosqichda ekanini aniqlash, unga mos psixologik yondashuvni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Anksiyozlik va xavotirli holatlar: Yuqumli kasalliklar bemorda ko'pincha vaziyatli anksiyozlikni (state anxiety) yuzaga keltiradi. Bemor doimiy ravishda o'limdan, kasallikning og'irlashishidan, yaqinlariga yuqtirish ehtimolidan xavotirlanadi. Bu holat psixosomatik simptomlar (yurak urishining tezlashuvi, bo'g'ilish hissi, nafas qisishi) bilan birga kechadi. Agar xavotir o'z vaqtida bartaraf etilmasa, u bemorning umumiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Depressiv reaksiyalar: Ko'p hollarda yuqumli kasalliklar surunkali kechib, bemorni ijtimoiy hayotdan uzib qo'yadi. Bu holat esa bemorda anhedoniya (hech narsadan zavqlanmaslik), umidsizlik, hayotiy maqsadlarning yo'qolishi kabi depressiv simptomlarni yuzaga keltiradi. Kuchli depressiv epizodlar vaqtida bemor o'zini ayblaydi, o'zini jamiyat uchun ortiqcha deb hisoblaydi. Ba'zan esa suicidal fikrlar (o'z joniga qasd qilish xayollari) ham paydo bo'lishi mumkin.

4. Stigmatizatsiya va ijtimoiy cheklanish: Yuqumli kasallikka chalingan bemorlar, ayniqsa OITS, sil yoki teri kasalliklari bilan og'rikanlar, jamiyat tomonidan "yuqumli" deb belgilanadi. Bu esa ularning, ijtimoiy izolyatsiyalashishiga, stigmatizatsiyaga uchrashi, past o'zini baholash holatiga tushishiga olib keladi. Amerikalik sotsiolog Erving Goffman bu holatni "ijtimoiy identitetning buzilishi" deb atagan. Bunday vaziyatda bemor o'zini jamiyatdan chetda his qiladi, ruhiy tushkunlikka tushadi.

5. Kognitiv buzilishlar: Bemorlar kasallikni ko'pincha kognitiv xatoliklar orqali noto'g'ri talqin qiladilar. Masalan: "Men bu kasallikdan hech qachon tuzalmayman" – bu katastrofik fikrlash, "Men boshqalarga xavfliman, ular mendan nafratlanadi" – bu umumlashtirish va salbiy filtr orqali dunyoni ko'rish. Bu holat Aaron Beck tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv terapiya modelida asosiy psixopatologik omil sifatida ko'rsatilgan.

6. Psixologik yordamning roli- bunday psixo-emotsional muammolarni bartaraf etishda quyidagi yondashuvlar muhim: Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (CBT) – salbiy fikrlarni aniqlab, ularni real, ijobiy fikrlarga almashtirish orqali bemorning holatini yengillashtiradi. Empatik muloqot – bemorni ayblamasdan, uni tushunish, qabul qilish (Carl Rogersning shartsiz qabul qilish tamoyili). Guruh terapiyasi – boshqa o'xshash kasallikka chalinganlar bilan muloqot orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlovni ta'minlaydi. Yuqumli kasalliklar inson psixikasiga turli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bemorlar o'zlarida xavotir, depressiya, ijtimoiy cheklanish va salbiy fikrlash kabi holatlarni boshdan kechiradilar. Shunday vaziyatda psixologik yondashuv va yordam nafaqat bemorning ruhiy barqarorligini tiklaydi, balki umumiy davolash jarayonining samaradorligini ham oshiradi. Shuning uchun zamonaviy tibbiy amaliyotda yuqumli kasalliklarni davolashda psixologik salomatlikni qo'llab-quvvatlash muhim vazifa sanaladi. Psixo-emotsional o'zgarishlar yuqumli kasalliklarning deyarli barchasida kuzatiladi. Asosiy psixologik muammolar: qo'rquv, stigma, ijtimoiy izolyatsiya, depressiya, o'z joniga qasd fikrlari. Misol uchun bemor kasalligini boshqalardan yashiradi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'qligi sababli ruhan tushkunlikka tushadi.

Stigmatizatsiya va uning oqibatlarini. Stigmatizatsiya – bu kasallikka chalingan odamni jamiyat rad etishi, undan qo'rqish, yomon ko'rish. Buning oqibatida o'ziga ishonch yo'qoladi, davolanishdan bosh tortish, o'z joniga qasd qilish xavfi ortadi.

Psixologik yordam turlari: Psixoeduktsiya, Emotsional qo'llab-quvvatlash, Individual psixoterapiya, Guruh terapiyasi, Ijtimoiy yordam.

Gepatit B va C Gepatit B va C bilan kasallangan bemorlarning psixo-emotsional xususiyatlari. Psixologik holatga ta'siri xavotir (anxiety), tashxis qo'yilgan ilk davrda bemorlarda o'lim qo'rquvi, infeksiyani boshqalarga yuqtirib qo'yish xavfi, kelajakda jigar sirrozi yoki saratoni rivojlanishidan qo'rqish holatlari uchraydi. Depressiya (depression) Surunkali hepatit B va C holatlarida depressiv epizodlar tez-tez uchraydi. Uzoq muddatli kasallik, doimiy tibbiy nazorat va davolanish jarayoni bemorni ruhiy jihatdan charchatadi. Stigma va ijtimoiy chetlanish Ko'pchilik bemorlar boshqalar tomonidan kasalligi sababli rad etilganini his qiladi, bu esa ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi. Xulq-atvordagi o'zgarishlar Yolg'izlikka intilish, boshqalardan uzoqlashish, o'zini ayblash yoki umidsizlik hissi motivatsiya pasayishi, sog'lom turmush tarzini davom ettirishga qiziqish yo'qolishi. Psixologik yordam: Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (CBT) bemorga salbiy fikrlarni aniqlash va ularni konstruktiv fikrlarga almashtirishni o'rgatadi. Guruh terapiyasi o'xshash tashxisga ega bemorlar o'rtasida tajriba almashish va hissiy yengillik yaratadi. Oila psixoterapiyasi Oila a'zolari bilan ishlash orqali bemorni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni mustahkamlash.

Yuqumli kasalliklarda bemorlardagi holatlarga bir necha misollar ko'rib chiqamiz. Klinik kuzatuvlarga ko'ra, surunkali Gepatit C tashxisiga ega bemorlarning 30–50%da depressiya simptomlari qayd etilgan. Gepatit B virusini jinsiy yo'l bilan yuqtirgan ayrim bemorlar o'zini aybdor, uyatli his qilishi va ijtimoiy stressga duch kelgani aniqlangan.

COVID-19 pandemiyasi davrida odamlar ruhiy holati. Bu davrdagi vaziyat: 2019-yilda COVID-19 pandemiyasi boshlanganda, ko'plab bemorlar uyda karantinga olindi, boshqalar esa shifoxonada davolandi. Tajribada koronavirus yuqtirgan bemorlar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotlar (masalan, Xitoyda 2019-yilda) shuni ko'rsatdiki: 35% bemorlar o'rta darajadagi depressiya belgilari bilan og'rikan. 30% dan ortig'i doimiy xavotirda bo'lgan (anksiyozlik). O'z joniga qasd qilish xavfi oshgan. COVID-19 qo'rquvi, ayniqsa homilador ayollar kabi zaif guruhlarda, kutilmagan psixo-emotsional oqibatlariga olib keladigan haddan tashqari tashvish tug'dirdi va ushbu mavzu bo'yicha eng so'nggi bilimlarni umumlashtirish zarurati paydo bo'ldi. Shuning uchun biz mavjud ma'lumotlar bazalaridan ma'lumotlarni sintez qilib, tegishli adabiyotlarni rivoyatli ko'rib chiqdik.

Xulosa

Yuqumli kasalliklar nafaqat organizmga biologik zarar yetkazadi, balki bemorlarning ruhiy holatiga, kundalik hayoti va ijtimoiy munosabatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada ko'rib chiqilgan psixo-emotsional muammolar (depressiya, xavotir, stigma) infeksiyon kasalliklar bilan kurashishda muhim psixologik omillar ekanligi qayd etildi. Har bir bemorga individual psixologik yondashuv, psixoterapiya va zarur hollarda farmakologik yordam ko'rsatish orqali umumiy sog'ayish jarayonini tezlashtirish mumkin. Yuqumli kasalliklarda samarali davolash jarayoni uchun biomedik yondashuv bilan birga psixosozial ko'makning ham muhim o'rin tutishi alohida ta'kidlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova M.T. Tibbiy psixologiya. – Toshkent: Tibbiyot, 2018. – 256 b.
2. Abdulkarimov A., Ergashxo'jaeva S. Psixologiya. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 360 b.
3. Rakhmonov R.A., Shodmonov M.M. Yuqumli kasalliklar. – Toshkent: Tibbiyot, 2022. – 472 b.
4. WHO (World Health Organization). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. – WHO, 2020. URL: <https://www.who.int>
5. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). – 5th ed. – Washington, DC: APA, 2013.
6. Kalpan D., Sadock B. Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry. – 11th ed. – Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
7. UNICEF Uzbekistan. Psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha qo'llanma. – Toshkent: UNICEF, 2020.
8. CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Mental Health and Coping During COVID-19. URL: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html>
9. Valiente C, Vázquez C, Contreras A, Peinado V, Trucharte A. A symptom-based definition of resilience in times of pandemics: patterns of psychological responses over time and their predictors. Eur J Psychotraumatol. 2021 Feb 2;12(1):1871555. doi: 10.1080/20008198.2020.1871555. PMID: 34992748; PMCID: PMC8725762.
10. Valero-Moreno S, Lacomba-Trejo L, Tamarit A, Pérez-Marín M, Montoya-Castilla I. Psycho-emotional adjustment in parents of adolescents: A cross-sectional and longitudinal analysis of the impact of the COVID pandemic. J Pediatr Nurs. 2021 Jul-Aug;59:e44-e51. doi: 10.1016/j.pedn.2021.01.028. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33608182; PMCID: PMC7886281.
11. García-Rodríguez MT, Juanatey-Rodríguez I, Seijo-Bestilleiro R, González-Martin C. Psycho-emotional distress in children and adolescents in relation to COVID-19 confinement and

- pandemic: A systematized review : Author lists. *Ital J Pediatr.* 2023 Apr 15;49(1):47. doi: 10.1186/s13052-023-01450-7. PMID: 37061740; PMCID: PMC10105541.
12. Stavridou A, Michailidou D, Panagouli E, Sergeantanis TN, Tzila E, Psaltopoulou T, Tsolia M, Vlahos N, Tsitsika A. Psycho-emotional consequences in pregnant women during the COVID-19 pandemic. *Folia Med (Plovdiv).* 2022 Feb 28;64(1):21-26. doi: 10.3897/folmed.64.e61406. PMID: 35851903.
13. Narmetova, Y. K. (2016). Organization of the psychological support in the cardiology clinics. *Theoretical & Applied Science*, (7), 28-31.
14. Нарметова, Ю. К. (2017). Актуальные проблемы организации психологической службы в клинических учреждениях. *Человеческий фактор: Социальный психолог*, (1), 119-123.
15. Нарметова, Ю. К. (2022). Особенности психокоррекционного подхода при психосоматических заболеваниях (на примере ишемической болезни сердца). *Gospodarka i Innowacje*, 21, 258-261.
16. Нарметова, Ю. (2015). Психосоматик беморларда эмоционал холат бузилишлари ва уларга психологик ёрдам курсатишнинг ўзига хослиги. *ЎзМУ хабарлари*.
17. Нарметова, Ю. (2022). Психосоматик беморларда эмоционал-невротик бузилишлари ва уларга психологик ёрдам курсатишнинг ўзига хослиги. *Общество и инновации*, 3(2), 64-71.
18. Нарметова, Ю. (2017). Психология ва медицинада психосоматик ёндашувлар. *ЎзМУ хабарлари*.
19. Нарметова, Ю. (2016). Соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизматнинг бугунги ҳолати ва истиқболлари.
20. Нарметова, Ю. К., & Ахмадова, М. Ш. (2021). Психосоматик касаллик билан касалланган беморларнинг психологик хусусиятларининг ўзига хослиги. In *interdisciplinary conference of young scholars in social sciences* (pp. 339-342).